

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORTNI RIVOJLANISH VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
MINISTRY OF SPORTS DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS**

**SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR,
TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR”
XALQARO ILMIY ANJUMANI
2022 йил 25-26 ноябрь**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ СПОРТА: ПРОБЛЕМЫ,
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
25-26 ноября 2022 года**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
«MANAGEMENT AND MARKETING OF SPORT:
PROBLEMS, TRENDS AND PROSPECTS»
November 25-26, 2022**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORTNI RIVOJLANISH VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
MINISTRY OF SPORTS DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS**

**“SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR,
TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR”**

**Xalqaro ilmiy anjumani
ILMIY ISHLAR TOTLAMI**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Международной научной конференции
«МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ СПОРТА: ПРОБЛЕМЫ,
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»**

**COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS
International Scientific Conference
“MANAGEMENT AND MARKETING OF SPORT: PROBLEMS,
TRENDS AND PROSPECTS”**

**CHIRCHIK
“O‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” NMIU**

UDK: 796.078

“SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. – Chirchiq, 2022. - 340 b.

Tashkiliy qo‘mita:

- M.R.Boltabaev, O‘zDJTSU Rektori
- M.U.Arziqulov Sportni rivojlantirish vazirligi, Sport-ta’lim va ilmiy muassasalar bilan ishlash boshqarmasi boshlig‘i
- B.B.Musaev, O‘zDJTSU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor
- N.E. Dusanov O‘zDJTSU Yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha prorektor
- J.S.Zarifboev O‘zDJTSU Xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektor
- D.I.Usmanova Xalqaro hamkorlik bo‘limi boshlig‘i
- A.N.Shopulatov, O‘zDJTSU Ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i
- A.A. Tillyaxodjaev O‘zDJTSU Sportni boshqarish va turizm fakulteti dekani
- K.Sh. Ziyadullaev, O‘zDJTSU Sport menejmenti va iqtisodiyot kafedrasini mudiri
- N.T. Matkarimova Sport menejmenti va iqtisodiyot kafedrasini tayanch doktoranti
- A.U. Rashidov Sport menejmenti va iqtisodiyot kafedrasini katta o‘qituvchisi

Ushbu Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumanida zamonaviy sport industriyasi sharoitida sport menejmentining o‘rni, raqamli iqtisodiyot sharoitida sport marketing tizimini rivojlantirishning dolzarb masalalari, O‘zbekistonda shaxmatni yanada rivojlantirish va ommaviylashtirish hamda shaxmatchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish masalalari, O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirishning dolzarb masalalarini o‘rganish bo‘yicha materiallar jamlandi.

To‘plamda nashr etilgan maqollalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldir.

Mas’ul muharir

B.B. Musaev

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti O‘quv-uslubiy Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ГУРУХ ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ВОСИТА ВА УСЛУБЛАРИ

*Юсунова З.Э.
Хайитов Б.Н.
ЎзДЖТСУ*

Мавзунинг долзарблиги: Гандболчиларни тактик тайёргарлигини ривожланишида айниқса гурух тактик ҳаракатлар асосий йўналишларидан биридир. Мураббий ўқув машғулот режасини тузиш тизимида ва микроциклларига риоя қилиш лозим. Айниқса бу қизлар ва ўсмирлар учун тузиладиган дастурларда ёритилиши лозим чунки бу уларнинг келажакда малакали спортчи бўлиш омилидир тактик тайёргарликни ривожлантиришда гурух тактик ҳаракатларини такомиллаштириш воситалар йиллик иш жараёнида тактик малакаларини ошириш учун мўлжалланган даврларга босқичларга боғлиқдир.

Тактик фаолиятини режалаштиришда уларнинг ёшларига эътибор бериш бу қонунийдир. Ўқув машғулот жараёнинг асоси бу юклама эмас балки бу тайёргарлик босқичларнинг ўқув машғулот билан нисбатидир ўқув машғулот жараёнида энг муҳим спортчи мураббий спортчи мураббий соҳасида орасида чамбарчас боғлиқликка эришиш зарур бундай ҳолат мураббий ва спортчи орасидаги фикр тушунчалар бир хил тус олгандагина рўёбга чиқади маскур ишнинг янгилиги шундан иборатки бунда қуйидаги текшириш ишлари асосланган.

- гандболчиларнинг тактик тайёргарлик жараёнида тўғри танланган усуллардан фойдаланган.

- стандарт гурух бўлиб ўзаро ҳаракатларни ўрганиш ва ташкил ва этиш режалаштириш асоси.

Тадқиқотнинг мақсади:

Малакали гандболчиларни тайёрлашда гурух тактик ҳаракатларни такомиллаштиришнинг восита ва услубларини ўрганиш.

Тадқиқот вазифалари қуйидагилардан иборат:

- гандболчиларнинг умумий ва махсус жисмоний тайёргарлигини махсус тестлар ёрдамида аниқлаш.

- мусобақаларда ўйинчиларнинг сифат кўрсаткичларини аниқлаш;

- махсус тестлар асосида гандболчиларнинг техник-тактик тайёргарлигини баҳолаш.

Тадқиқот усуллари:

- махсус адабиёт ва илмий методик мақолаларнинг таҳлили.

- педагогик назорат.

- гандболчиларнинг техник-тактик ҳаракатларининг таҳлили.

- гандболчиларнинг умумий ва махсус жисмоний тайёргарлигини тестлар асосида баҳолаш.

Тадқиқотни ташкилий ва услубий ечими.

Тадқиқот уч босқичда, 2021-2022 йиллар давомида олиб борилди.

Биринчи босқич 2021-йилнинг март апрель ойида муоммонинг назарий таҳлили қилинди ҳамда илмий изланишлар натижасида муоммонинг ҳозирги ҳолати аниқланди ва қайси зарур бўлган томонлари устида ишлаш аниқланди.

Иккинчи босқич 2022-йилнинг феврал ойдан август ойигача бўлган муддатда педагогик тажрибаларнинг мақсади, машқ ва мусобақалар жараёнида спортчиларни техник-тактик маҳоратини ошириш устида ишлашнинг меъёри. Шу мақсад йўлида Ўзбекистон Миллий чемпионати олий лига ўйинлари таҳлили асосида тажриба олиб борилди.

Учинчи босқич 2022-йилнинг октябр - ноябрь ойларида “ЎзДЖТСУ” гандбол жамоаси базасида ўтказилди. Бу босқичда гандболчиларнинг техник-тактик тайёргарлигини ривожлантириш йўллари таҳлил қилинди ва амалда қўлланилди.

Гандболчиларнинг техник-тактик тайёргарлигини баҳолаш услугиёти.

Ўзбекистон Давлат жисмоний тарбия ва спорт университети “Гандбол, регби назарияси ва услугиёти” кафедраси тайёрлаган педагогик дастур асосида ўтказилган тестлар;

- 30 метрга югуриш;
- 30 метрга тўп билан йугуриш;
- уч хатлаб сакраш;
- абалаков усулида сакраш;
- тўпни узоққа улоқтириш;

“ЎзДЖТСУ” гандбол жамоасининг техник-тактик ҳаракатларини назорати

1-жадвал.

№	Техник-тактик ҳаракатлар	Ҳимоячи	Ҳужумчи	Ярим ҳимоячи	Марказий ҳимоячи
1	Тўпни қабул қилиш	17,3±2,2 11,3±2,1	74,5±5,2 49,5±1,8	158,8±4,1 121,5±2,4	171,2±2,6 134,8±2,2
2	Шеригига тўпни узатиш	9,1±1,3 5,1±1,9	69,7±2,4 35,8±1,2	146,1±2,4 114,3±2,1	160,9±2,9 126,1±2,2
3	Рақибни алдаб ўтиш	11,3±2,8 9,5±2,1	16,9±1,4 9,5±2,3	20,2±1,9 11,3±2,8	25,4±1,9 12,5±2,3
4	Зарба бериш	2,9±2,2 3,2±1,4	6,8±2,7 10,0±2,4	12,1±1,3 9,5±2,0	6,9±2,0 9,6±1,5
5	Зарба бериш нуқтаси	19,5±1,3 1,3±1,2	12,5±1,0 7,3±1,5	20,3±1,1 8,7±2,6	24,9±1,5 10,8±2,4
6	ТТХ умумий кўрсаткичи	46,2±1,8 33,2±1,8	102,3±2,5 96,7±1,3	25,9±2,2 23,0±1,7	34,9±1,3 329,9±2,7

“ЎзДЖТСУ” жамоасининг таҳлил натижаларига кўра тайёргарлик

даражаси ўртача эканлиги юқуридаги жадвалдан кўришимиз мумкин.

**“ЎзДЖТСУ” жамоасининг умумий жисмоний тайёргарлиги.
(тадқиқотдан олдин)**

2-жадвал.

	Ф.И.Ш	30 м югуриш с	Уч хатлаб сакраш, см	Вазни 1 кг бўлган тўпни отиш. м			Моксим он югуриш, с	Купер тести, м
				Ўнг қўл	Чап қўл	Икки қўллаб		
	А-В	4,38	782	28	15,3	10,3	22,9	2685
	А-В	4,38	767	27,7	15,3	10,3	23,2	2644
	Р-В	4,37	783	27	14,2	9,9	23,2	2656
	Х-В	4,44	773	26	14,0	9,6	23,3	2679
	Т-В	4,39	776	26	13,8	10,0	23,2	2708
	М-В	4,43	764	27	15,0	9,9	23,4	2678
	Ф-В	4,46	768	28	14,7	10,2	23,4	2649
	Г-В	4,37	767	27	14,7	10,4	23,2	2712
	Д-В	4,40	779	28	14,8	10,2	23,4	2654
0	Е-В	4,31	772	27	14,3	9,9	23,0	2698
1	Т-В	4,43	766	25,7	14,1	10,0	23,4	2684
2	С-В	4,44	767	27,2	14,70	10,1	23,2	2690
	Х	4,4	772	27	14,5	10,0	23,2	2678

**“ЎзДЖТСУ” жамоасининг махсус жисмоний тайёргарлиги.
(тадқиқотдан олдин)**

№	Ф.И.Ш	30 м устунлараро айланиб ўтиш, тўпни ерга уриб, с		Гандбол тўпини узоқликка отиш, м		30 м тўпни ерга уриб югуриш, с	Олдинга чиқишлар, с	Комплекс машқлар, с
		Ўнг қўл	Чап қўл	Ўнг қўл	Чап қўл			
1	А-В	7,0	7,2	42,6	25	5,1	19,2	31,0
2	А-В	7,0	7,2	43	26	5,1	19,2	31,2
3	Р-В	7,0	7,2	42,5	26,5	5,1	19,0	31,2
4	Х-В	7,1	7,4	40	24	5,2	19,2	31,2
5	Т-В	7,0	7,3	40,7	24,5	5,1	19,2	31,4

6	М-В	7,1	7,3	41,5	25	5,2	19,4	31,2
7	Ф-В	7,2	7,4	42	26	5,3	19,2	31,4
8	Г-В	7,0	7,3	41	25	5,1	19,4	31,4
9	Д-В	7,0	7,3	42	26	5,1	19,4	31,2
10	Е-В	6,9	7,1	42	25	5,1	19,2	31,0
11	Т-В	7,1	7,3	41	25	5,2	19,2	31,4
12	С-В	7,1	7,4	41	25	5,2	19,4	31,2
Х		7,0	7,2	41,6	25	5,1	19,2	31,2

3-жадвал.

“ЎзДЖТСУ” жамоасининг умумий жисмоний тайёргарлиги.
(тадқиқотдан кейин)

4-жадвал.

№	Ф.И.Ш	30 м югуриш, с	Уч хатлаб сакраш, см	Вазни 1 кг бўлган тўпни отиш, м			Моксимон югуриш, с	Купер тести, м
				Ўнг қўл	Чап қўл	Икки қўллаб		
1	А-В	4,40	786	29	16,0	10,5	23,2	2690
2	А-В	4,41	770	28,7	16,2	10,4	23,6	2656
3	Р-В	4,38	486	27,5	14,7	14,7	23,4	2679
4	Х-В	4,50	776	28	14,2	14,2	23,8	2678
5	Т-В	4,42	779	27	14,2	14,2	23,4	2712
6	М-В	4,50	768	28	15,3	15,3	23,6	2685
7	Ф-В	4,55	776	29	14,8	10,3	23,6	2654
8	Г-В	4,45	773	28	14,8	10,8	23,4	2730
9	Д-В	4,45	782	28,7	15,2	10,8	23,8	2698
10	Е-В	4,35	776	28	14,7	10,2	23,6	2820
11	Т-В	4,50	768	26,7	14,7	10,4	23,8	2698
12	С-В	4,48	773	29	14,8	10,3	23,6	2698
Х		4,48	776	28	15	12	23	2699

“ЎзДЖТСУ” жамоасининг махсус жисмоний тайёргарлиги.
(тадқиқотдан кейин)

5-жадвал.

№	Ф.И.Ш	30 м устунлараро айланиб ўтиш, тўпни ерга уриб, с		Гандбол тўпни узокликка отиш, м		30 м тўпни ерга уриб югуриш, с	Олдинга чиқишлар, с	Комплекс машқлар, с
		Ўнг қўл	Чап қўл	Ўнг қўл	Чап қўл			

1	А-В	6,9	7,0	41	26	5,0	19,0	30,6
2	А-В	6,9	7,1	42	27	5,0	19,2	30,6
3	Р-В	6,8	7,1	41	27	5,0	18,8	30,8
4	Х-В	7,0	7,2	40	25	5,1	18,8	30,6
5	Т-В	7,1	7,1	41	26	5,0	19,0	30,4
6	М-В	6,9	7,0	42	26	5,1	19,2	30,4
7	Ф-В	7,0	7,2	41	27	5,2	19,0	30,4
8	Г-В	6,9	7,1	42	25,6	5,0	19,2	31,2
9	Д-В	6,8	7,1	43	27	5,0	19,2	30,4
10	Е-В	6,8	7,0	43	26	5,0	19,0	30,4
11	Т-В	7,0	7,2	42	26	5,1	19,0	30,4
12	С-В	7,0	7,2	42	26	5,1	19,2	30,8
Х		83	7,1	41,6	26,2	5,1	19,0	30,1

Юқорида кўрсатилган жадваллар асосида тайёргарлик машғулоти ўтказилса, кўзланган мақсадга осонроқ эришиш мумкин деб ҳисоблайман.

Махсус жисмоний тайёргарликнинг (МЖТ) мусобақалар давридаги асосий вазифаси гандболчиларнинг жисмоний ва техник-тактик маҳоратларини, тезкорлик, куч, чидамлилиқ, позицион ўйинлари, тактик ўйинлари тайёргарлик даври ҳолатига сақлаб қолиш ва ўйинда намоиш этишдан иборат.

Хулоса

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки, гандболчиларни тайёрлашда гуруҳ тактик ҳаракатларини такомиллаштириш учун бир қанча усул ва воситалар кўрсатиб ўтилган.

Гуруҳ тактик ҳаракатларини ривожлантириш ҳимоя ва ҳужумда кўрсатиб ўтилган.

“ЎзДЖТСУ” терма жамоаси ўйинчиларни шахсий ва гуруҳ тайёргарлигини баҳолаш қайдномаси кўрсатиб ўтилган махсус тайёргарлик машқлари мажмуаси тузилган уларнинг техник-тактик тайёргарлиги қай даражада ўзгарганлигини машғулоти давомида олинган натижаларни таққослаш орқали аниқлаш мумкин.

Чунки уларни тайёргарлиги 3 босқичда ўтказилди. Уларни мусобақа жараёнида педагогик кузатувлар олиб борилди. Шунинг учун уларни машғулоти жараёни меъёрга кўрсатилган ҳолатда мураккаблаштириб бориш керак. Ҳужум ва ҳимояда техник-тактик ҳаракатларни мажмуавий машқларда акс этириб ўтилган. Уларни индивидуал хусусиятини ҳисобга олиб машғулоти олиб бориш керак деб ўйлайман. Шунда янада юқори натижага эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

7. Тулаганов Ш.Ф., Раҳманова М.М., Қариева Р.Р. Спорт ва ҳаракатли ўйинлар (Гандбол) / Дарслик, “Fan va texnologiyalar”, 2019 й. - 188 б.

8. Тулаганов Ш.Ф., Рахманова М.М. Гандбол назарияси ва услубияти / Ўқув қўлланма, “Fan va texnologiyalar”, 2019 й. - 285 б.

9. Sh.F.Tulaganov, F.A.Abdurahmanov, Sh.K.Pavlov, R.R.Kariyeva, R.I.Isroilov, A.Sh.Muminov. Injuries in handball players and ways to prevent them. Journal of critical reviews, 2020. - P. 1699-1702.

10. Ш.К.Павлов., Ж.А.Акрамов., Ф.А.Абдурахманов. Гандбол. – Т.: ЎзДЖТИ, 2005. – С. 114-128. Ж.А.Акрамов. Гандбол. Lider press. 2008. – С. 276-297. Т.Э.Набиев. Организация и судейство соревнований по гандболу. Т.: ТПУ. 2020. – С. 218-226.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ

Ядгаров Д.Б.

Актуальность. Эффективность процесса физического воспитания в общеобразовательной школе зависит от качества преподавания предмета «Физическая культура»: от содержания и методики уроков, системы педагогического контроля учебного процесса. Современные подходы к системе педагогического контроля обязательно связываются с учетом возраста, пола, особенностями физического развития и двигательной подготовленности, эмоционального состояния школьников; материальной базы, и т.д. [48, 97,145,151].

Отработанные, как целевые установки, временные требования объективно нуждаются в соответствующем механизме оценки их выполнения школьниками, а значит - в конкретных педагогических способах и методах их измерения. Учитывая, что под измерением понимается процедура, выполняемая с помощью определенных средств измерений, становится очевидным, что для практической работы учителя физической культуры необходимо наличие таких измерителей [65, 146].

Измерители должны давать информацию учителю об объективных границах не только количественных, но и качественных приобретений учащимися в процессе освоения ими учебного предмета «Физическая культура». В качестве таковых предлагаются образцы заданий, которые по своей форме и содержанию призваны обеспечивать достаточно полную оценку уровня подготовленности школьников [23,108,168].

Более того, данные образцы заданий (измерителей) учитель использует непосредственно в образовательном процессе в течение всего периода обучения школьников с целью коррекции содержания и логики поэтапного освоения учащимися учебного материала.

В некоторых учебных программах по группе требований-«Демонстрировать» - представлены физическими упражнениями, которые сгруппированы по признаку основных физических качеств и позволяют

Уролов М.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	319
Ro‘zixon B.U., Saidxojayev J.J. SPORTCHILARGA INGLIZ TILINI O‘RGATISHNING SAMARALI USULLARI	322
Файзиева Д.М. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНТА В АУДИТОРИИ И ВНЕ ЕЁ	324
Ҳабибжонов Х.М., Тўғонбоев Ғ.А. ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МУАММОЛАРИ	326
Ҳайотов А.Х. XALQARO SPORT HARAKATIDA IJTIMOIIY HIMOYA VA MODDIY QO‘LLAB-QUVVATLASHNING TASHKILIIY-HUQUQIIY MASALALARI	330
Ҳайотов А.Х. XALQARO SPORTDA PROFESSIONAL SPORTNI BOSHQARISH MODELLARI (PROFESSIONAL SPORTNING YEVROPA MODELII MISOLIDA)	333
Ҳасанов Д. МАКТАВ О‘QUVCHILARIDA CHIDAMLILIK QOBILIIYATINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI	337
Ходжиев Р.М. ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ	339
Хомидова З.М., Турғунов К.М. YOSH ТАЕКВОНДОЧИЛАРНИ ТАҒУОРЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК – BOSHQARUV XUSUSIYATLARI	342
Чориев Д.К. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА	345
Чориев Д.К. МУСОБАҚА ШАРОИТИДА ЁШ КУРАШЧИЛАРНИНГ СЕЗГИ ОРГАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ	347
Шелягина И.Н., Мун В.В. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГОВ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИЙ	349
Эштаев А.К., Давлятова А.Б., Очилов Г. ИССЛОДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ УМЕНИЮ ПРОВОДИТЬ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ	352
Yusupov Z.Sh., Mun V.V. MASHQ QILISH JARAYONIDA YOSH GANDBOLCHILARNING CHIDAMKORLIGINI ANIQLASH PEDAGOGIK USLUBLARI	354
Yusupov Z.Sh., Mun V.V. “GANDBOLCHILARNI SHAQQONLIK SIFATINI MAJMUAVIY NAZORAT TURLARI”	357
Юсупова З.Э., Хайитов Б.Н. МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ГУРУХ ТАКТИК	360

ҲАРАКАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ВОСИТА ВА УСЛУБЛАРИ	
Ядгаров Д.Б. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ	365
Quvondiqov F. NODAVLAT TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIMNI MODERNIZATSIYA QILISH JARAYONIDA BOSHQARUVDAGI INNOVATSIYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI	367

Мухаррир: С. Абдунабиева
Бадиий мухаррир: Б. Мухторов
Компьютер сахиваловчиси: Б. Мухторов

Нашр.лист АА №0038.
Босишга рухсат этилди: 08.09.2022 йил.
Бичими 60x84 1/8. Офсет котози.
“Times New Roman” гарнитураси.
Шартли б/т 29,3. Нашр хисоб т 30,4.
50-буюртма.

“O‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” нашриётида таёрланди.
100012, Тошкент ш., Сиргали т. 5-даха, Янги Куйлик. 24.

“DAVR MATBUOT SAVDO” босмахонасида босилди.
100198, Тошкент ш., Куйлик-4 мавзе, 46.